

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ)**

¹Темиров Набижон Солиевич, ²Ягьяева Эльвина Бахтияровна

¹ ФерГУ, доктор педагогических наук, и.о.профессора кафедры «Педагогика»

² ФерГУ, докторант(91)6585238 eyagyaeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992572>

Аннотация. В данной работе раскрывается **проблема** использования различных форм самостоятельной работы в учебно-познавательной деятельности, что способствует формированию всесторонне развитой личности студента, готового к творческой деятельности. Необходимо отметить, что стратегии личностно-ориентированной и дифференцированной педагогики, и подходы к обучению современного студента тесно связаны с правильной организацией самостоятельной работы в условиях университетской подготовки и должны отражать особенности естественного развития молодого человека, а также профессиональную направленность личности.

Ключевые слова: задачам образования, ориентированность образования, стратегии, профессиональную направленность, педагогические условия, потенциальные возможности, оптимальный путь.

ВВЕДЕНИЕ Современный темп развития технологий и общества в целом предъявляет новые требования к целям и задачам образования, формам и методам обучения, иными словами – непосредственно к педагогическому процессу. Приоритетным среди обязательных требований является ориентированность образовательной системы на формирование индивидуальности личности, учет и развитие разнообразных способностей, интересов и дарований [2,7]. Необходимо отметить, что стратегии личностно-ориентированной и дифференцированной педагогики, и подходы к обучению современного студента тесно связаны с правильной организацией самостоятельной работы в условиях университетской подготовки и должны отражать особенности естественного развития молодого человека (направленность личности, уровень интеллекта, общие и специальные способности, половозрастные особенности, характер, темперамент и более), уровень развития современной науки, техники и культуры, психологизацию процессов воспитания и обучения, а также профессиональную направленность личности. Другими словами основанные на мировоззренческих установках персонализма, антропологизма развиваются и конкретизируются до уровня частных методик. Определяя важность самостоятельной работы в учебном процессе вуза и профессиональной подготовке студентов, необходимо выявить, при каких педагогических условиях совершенствование самостоятельной работы студентов с использованием Интернет-ресурсов будет эффективным. Использование различных форм самостоятельной работы в учебно-познавательной деятельности способствует формированию всесторонне развитой личности студента, готового к творческой деятельности. Поэтому встает проблема поиска общих и частных методологических оснований всех составляющих процесса проектирования преподавателей и личностное проектирование самостоятельной работы студентов. Концепция гуманизации высшего

образования позволяет по-новому взглянуть на потенциальные возможности самостоятельной работы студентов и продуктивное использование их для индивидуально-личностного развития и саморазвития студентов на ценностно-мотивационном, информационном, деятельностном и коммуникативном уровнях. Центром современной педагогической науки и практики все чаще становится личность человека, ее качества, потребности и интересы, доминирующие мотивы деятельности и поведения, что настоятельно требует от всех работающих с личностью признания ее уникальности, интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Это становится возможным, если базовой ценностной ориентацией является установка на диалоговое взаимодействие, предполагающая оказание помощи и педагогической поддержки человеку в осознании себя личностью, выявлении и раскрытии его возможностей, осуществления личностно значимых им общественно приемлемых самореализации и самоутверждения.

МЕТОДЫ В процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена большая часть учебного времени отводится самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа студентов – это часть обучения, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Для лучшего усвоения материала студентам необходимо заниматься самостоятельной работой. Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной работы с целью приобретения студентом общих и профессиональных компетенций, позволяющих сформировать у студента способности к саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности. Роль студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы под руководством преподавателя стать творческой личностью, способной самостоятельно приобретать знания, умения и владения, формулировать проблему и находить оптимальный путь её решения.

Педагогическое проектирование в личностно-ориентированном (индивидуализированном) обучении может быть осуществлён в два этапа:

1. Предварительного проектирования как субъект-объектного по характеру отношений;
2. Индивидуального как субъект-субъектного по характеру взаимоотношений.

Суть многих педагогических исследований личностно ориентированного подхода сводится к следующему, что пока личностные ценности, смыслы, отношения не будут приняты во внимание, педагогические технологии работать не будут. При разработке стратегии развития образовательного пространства следует ориентироваться на проявление индивидуальности участников педагогического процесса, для чего: «...включать в просктіг/ю деятельность педагогов и студентов, чтобы инновация имела для них личностный смысл; при разработке содержания действий ориентироваться на индивидуальное своеобразие выполнения этих действий конкретными участниками образовательного процесса; предусматривать формирование в образовательном процессе условий, позволяющих реализовываться качествам индивидуальности; включать в критерии инновации показатели, которые раскрывают содержание и реализацию индивидуальности участников педагогического процесса, например, самостоятельные творческие предложения, авторские программы, проявление творческой натуры» [6,9].

При планировании самостоятельной работы следует определить цели, в частности: - закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний и умений, полученных во время аудиторных занятий; - самостоятельное овладение учебным материалом; - формирование умений поиска и использования справочной и специальной литературы; - развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; - развитие исследовательских умений [2,7] Формирование навыка самостоятельной учебной деятельности проходит несколько стадий в своем развитии и начинается с краткосрочных заданий, выполняемых во время учебного занятия.

Дифференцированный подход к самостоятельной работе включает следующие компоненты:

- увеличение объема интенсивной работы с более подготовленными студентами;
- деление занятий на обязательную и творческую части; регулярность консультаций с обучаемым;
- исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом содержании самостоятельной работы, сроках выполнения, потребности во вспомогательных средствах, формах, способах контроля и оценке итоговых результатов [2,11].

Дифференцированность заданий самостоятельной работы студентов зависит от времени обучения. В начале изучения дисциплины самостоятельная работа ставит целью расширение и закрепление знаний и умений, полученных на лекциях и практических занятиях, в дальнейшем - способствует развитию творческого потенциала и реализации профессиональных знаний. Задания в этом случае могут носить как индивидуальный, так и групповой характер, так как реальные профессиональные условия в большинстве случаев основаны на работе в коллективе: презентация, деловая игра, анализ конкретной учебной ситуации, групповой проект. В учебном процессе применяются два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа выполняется под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

РЕЗУЛЬТАТЫ Продуктивность таких работ во многом зависит от методических приемов, способствующих активизации мыслительной деятельности. Этот подход позволяет изменить отношения между преподавателем и студентом, создавая основу для учебного диалога. В связи с закономерным переходом от информирующей к формирующей системе обучения изменяются и функции преподавателя: в качестве приоритетной теперь выступает не информационная, а консультативно координирующая функция, что еще раз подчеркивает значимое место самостоятельной работы в обучении студентов. Чтобы правильно определить выбор задания для самостоятельной работы, его соответствие месту выполнения, составу студентов, уровню способностей, следует воспользоваться системой индивидуальных заданий, предложенной И.Э. Унт, которая предусматривает следующие группы заданий:

- I. Виды индивидуальных заданий. 1. Обязательные задания, предложенные преподавателем. 2. Альтернативные задания, предложенные преподавателем (т.е. выборочные, когда студент должен выбрать сам). 3. Задания, предложенные преподавателем для добровольного выполнения. 4. Добровольные задания, содержание которых находит сам студент.

II. Задания по составу студентов. 1. Общие (для всей группы). 2. Микрогрупповые задания (одно задание микрогруппе). 3. Дифференцированные задания (по микрогруппам, но с разным содержанием, типам самостоятельной работы студентов). 4. Индивидуализированные или личностно-ориентированные задания.

III. Задания по уровню способностей. 1. Задания, учитывающие уровень студентов (задания по учету предварительных знаний; задания, направленные на ликвидацию пробелов в знаниях). 2. Задания, учитывающие общие и индивидуальные способности (темп учения, работоспособность, утомляемость). 3. Задания, учитывающие познавательный интерес студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ Большую роль в этом направлении может сыграть организация самостоятельной работы студентов. Характерной особенностью самостоятельной работы студентов как специфического вида деятельности учения является наличие двуединой цели: формирование самостоятельности как черты личности и усвоение теоретических знаний в совокупности с формированием практических умений и навыков [6,14]. Отметим наиболее общие признаки самостоятельности студентов как при обучении английскому языку, так и при обучении другим предметам: стремление и умение сразу включаться в самостоятельную деятельность; стремление решить задание разными способами; внесение элементов рационализации при выполнении практических и лабораторных работ; умение критически подходить к фактам; умение произвести перенос знаний и навыков в новую ситуацию. Осуществление дифференцированного подхода к организации самостоятельной работы представляется наиболее эффективным, так как он направлен на наиболее полную и успешную реализацию каждым конкретным студентом своих способностей и возможностей при изучении английского языка.

ВЫВОДЫ Понимая, что от четкого планирования самостоятельной работы студентов зависит результат ее выполнения, следует разработать планы, графики, руководства самостоятельной работой студентов и преподавателей. Кроме того, для каждого занятия должен быть составлен комплексный план руководства самостоятельной работой студентов с учетом их уровня профессиональных знаний. Разноуровневая организация самостоятельной работы студентов на основе профессиональных знаний, умений, навыков, служит мотивацией профессиональной деятельности в процессе лекционных, практических занятий и внеаудиторной работы что в свою очередь способствует значительному росту профессионализма будущих педагогов средней школы.

REFERENCES

1. А.Н. Никифорова «Дифференцированный подход к организации самостоятельной работы студентов в изучении специальных дисциплин», Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 2 (47) 2022 г;
2. И.А. Комарова, О.О. Прокофьева «Дифференцированный подход к организации самостоятельной работы студентов»,
3. В. Харитоновна «Дифференцированный подход к организации самостоятельной работы студентов при обучении математике», 2015, DOI: 10.15507/VMU.025.201501.030;

4. А. Я. Цюприн, В. П. Мороховский, О. Н. Якимович « Особенности организации самостоятельной работы во время изучения общественных дисциплин», <https://core.ac.uk/download/pdf/290212405.pdf>
5. А. Я. Цюприк «Особенности организации самостоятельной работы во время изучения общественных дисциплин / А. Я. Цюприк, В. П. Мороховский, О. Н. Якимович // Организация самостоятельной работы студентов на факультете вуза: Материалы междунар. науч.-прак. конф. Минск, 16–17 ноября 2006 г;
6. Л.Ю.Усеинова «Современные подходы к организации самостоятельной работы студентов», <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-organizatsii-samostoyatelnoy-raboty-studentov/viewer>.
7. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya, 288.
8. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура*, (3 (27)), 44-46.
9. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 80-83.
10. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.
11. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.
12. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
13. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.
14. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
15. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 209-214.
16. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). " Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
17. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
18. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
19. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.

20. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报(自然科学版)*, 48(12).
21. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
22. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
23. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
24. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
25. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
26. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
27. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.